

ELABORAREA UNUI TUTORIAL VIDEO DIDACTIC – STRUCTURĂ, ETAPE, MIJLOACE

Adela NEGURĂ,
Biblioteca Științifică Medicală
USMF „Nicolae Testemițanu”

Rezumat: *Articolul reflectă o metodă inovativă, utilizată în procesul instructiv-educativ – tutorialele video, metodologia elaborării și avantajele utilizării lor. Astăzi, când știința cuprinde spații noi, nevoia de personal calificat a crescut semnificativ. Pentru asigurarea cu lucrători de înaltă calitate, nivelul de formare, atât în școli cât și în universități, a crescut considerabil. În procesul educațional sunt introduse noi tehnici, cum ar fi: cursuri, seminare, exerciții practice. Tutorialele video ocupă un loc special, atât în procesul educațional principal, cât și în cursurile de formare avansată.*

Tutorialul video este un tip special de organizare a procesului educațional, constând în faptul că la lecții sunt utilizate diferite echipamente video: ecran, proiector, laptop etc. Tutorialele video devin din ce în ce mai populare, datorită eficienței lor ridicate. Practica de utilizare a tutorialelor video a demonstrat, că nivelul de calificare a specialiștilor în acest caz este mult mai mare decât a celor, care au frecventat orele obișnuite.

Cuvinte-cheie: *tutorial video, tutorial didactic, educație on-line, metode de elaborare, programe specializate.*

Abstract: *The article reflects an innovative method used in the instructional-educational process - video tutorial. It surveys methodology of their elaboration and the advantages of using them. Today, when science encompasses new spaces, the need for qualified personnel grows significantly. To provide high quality workers, the level of training both in schools and universities increases considerably. New techniques are introduced in the educational process - courses, seminars, practical exercises. Video tutorials play a special part in the main educational process and in the advanced training courses.*

The video tutorial is a special type of organization of the educational process, including different video equipment being used during lessons: screen, projector, laptop, etc. Video tutorials become more and more popular due to their high efficiency. Practice of using video tutorials shows that the level of qualification of the specialists in this case grows higher than that of those who attended regular hours.

Keywords: *video tutorial, didactic tutorial, on-line education, elaboration methods, specialized programs.*

„O imagine valorează cât o mie de cuvinte”.

Fred R. Barnard

Utilizarea tehnicilor video în societatea contemporană devine foarte necesară. Acestea pot fi atât camerele video obișnuite, cât și computerele modernizate sau telefoanele performante. **Disponibili-**

tatea și gratuitatea tutorialelor didactice - acestea sunt principalele argumente ale lecțiilor video. Dar este imposibil să vorbim doar despre aceste avantaje, deoarece educația on-line din mai multe puncte de

vedere este mult mai eficientă decât instrumentele didactice tradiționale. Și acest lucru este exprimat în primul rând prin eficacitatea formării. Dacă culegerile de exerciții sau manualele pur și simplu enumeră mai multe moduri de a rezolva o problemă particulară, prezentând-o într-o formă uscată și impersonală, apoi în procesul de formare video, profesorul se concentrează asupra nuanțelor cheie ale acestui subiect. Acest moment simplifică foarte mult procesul de învățare, deoarece profesorul, în calitate de tutor, cu intonația, emoțiile și gesturile sale concentrează atenția asupra factorilor cheie și ia în considerare atât excepțiile de la reguli, cât și exemplele sistemice. În plus, tutorialele video de formare combină cu succes teoria și partea practică a materialului, fapt ce le permite să fie mult mai eficiente decât lecțiile școlare obișnuite. Vizibilitatea, emotivitatea, intonația profesorului în explicarea temelor simplifică foarte mult percepția materialului și permit învățarea materialului predat mai repede și mai eficient, decât atunci când manualul este studiat în mod independent.

Educația on-line are prioritate față de lecțiile tradiționale cu profesorii, deoarece este **confortabilă, eficientă și practică**:

- instruirea are loc într-un regim optim pentru elevi și studenți;
- planificarea lecțiilor la discreția dvs. vă oferă posibilitatea de a descărca zilele cele mai intense, nu în detrimentul studiilor;
- instruirea are loc într-un mediu confortabil, fapt care sporește rezultatul și eficacitatea instruirii;
- repetarea materialului nu durează prea mult timp, este suficient să vizionăm încă o dată tutorialul didactic pentru a sistematiza cunoștințele.

Dar, în pofida tuturor beneficiilor, formarea la distanță necesită disciplină și autoorganizare. Prezența unei motivații puternice a elevului, studentului permite nu numai asimilarea întregului material propus, ci și sistematizarea, aprofundarea cunoștințelor. Tutorialele video compilate profesional, în care instructorul prezintă materialul într-o formă accesibilă și simplă, conform experților, permite elevului să însușească 89% din materialul propus, iar

restul 11% reprezintă munca independentă a elevului.

Internetul oferă acces la astfel de surse de informații, care permit combinarea educației tradiționale și a tehnologiilor moderne și, prin urmare, nu numai îmbunătățesc cunoștințele, dar dezvoltă, în același timp, noi competențe, care vor fi foarte utile în viitor.

Rolul tutorialelor video în educație

În procesul de învățare, o persoană percepe cel mai bine și memorează informațiile video. Pe locul doi sunt plasate sursele audio, deoarece fiecare persoană, chiar de la naștere percepe informații vizuale și audio, creându-și o imagine a lumii cu ajutorul a două sisteme fundamentale de percepție: vederea și auzul. Gândul de a pierde una dintre aceste abilități prețioase va îngrozi pe oricine. Prin urmare, tutorialele video în sistemul de formare de astăzi joacă un rol imens, care nu poate fi subestimat. Dar, să nu uităm, că numai videoclipul cu sunet oferă un efect uimitor în procesul de învățare, pentru că numai atunci creierul este foarte aproape de mediul natural de percepție, și numai din această cauză lecțiile video și cursurile video sunt atât de populare și solicitate.

Avantajele tutorialelor video

La momentul actual diferite tutoriale video sunt în topul popularității. Acest mod de predare este unul din cele mai convenabile și mai eficiente în procesul de învățare a informațiilor noi.

Dar practica a demonstrat, că acestea nu sunt nici pe aproape toate avantajele cursurilor și lecțiilor video.

Primul avantaj: o gamă largă de cursuri cu diferite tematici.

Dacă vom scrie „tutoriale video” în bara de căutare a browserului, ne vom asigura, că gama lor este cu adevărat largă. Putem alege tutoriale video, care se referă la diferite științe exacte, științe naturale, tehnologii informaționale, precum și subiecte mai puțin serioase - modă, frumusețe și psihologie. **Tutorialul video** este o sursă excelentă de informații utile cu exemple ilustrate și poze colorate.

Al doilea avantaj: ele pot fi ascultate sau vizionate oricând și oriunde. O posibilitate

excelentă ar fi descărcarea tutorialului în calculatorul personal, în player sau telefon. Atunci când apare timpul liber, putem asculta și asimila toate informațiile necesare. Putem face acest lucru atunci când suntem în drum spre casă sau serviciu, în timpul când facem sport sau suntem la plimbare prin oraș.

Al treilea avantaj: tutorialele video pot fi asimilate de toți. Fiecare persoană are anumite priorități în asimilarea informației. Cineva percepe mai bine informația auzită, altcineva are nevoie de contactul vizual cu textul sau imaginea. Tutorialul video combină acești doi factori într-un tot întreg. Chiar și cea mai dificilă informație poate fi asimilată simplu și ușor.

Al patrulea avantaj: tutorialele video – sunt un cadou perfect pentru diferite categorii de persoane. Putem oferi un tutorial de masaj persoanelor, care nu sunt indiferenți față de acest mod de relaxare, un tutorial cu tematică istorică poate fi util persoanelor interesate de evenimente și fapte istorice, iar tutorialele despre o alimentație sănătoasă și un mod sănătos de viață vor deveni un izvor nesecat de informație pentru persoanele, care încearcă să-și schimbe modul de viață.

În afară de aceste avantaje mai putem menționa:

- **Utilizarea accesibilă** - pentru auto-educația cu ajutorul cursurilor și lecțiilor video nu sunt necesare dispozitive suplimentare, este necesar doar un calculator cu acces la Internet. După descărcarea cursului, îl putem vedea pe orice dispozitiv. Nu este nevoie să facem notițe sau să conspiciăm informația primită, pentru că putem întotdeauna să revenim de nenumărate ori la orice porțiune video și să repetăm materialul deosebit de dificil. Prețul tutorialelor video este un alt avantaj. Acest tip de instruire este mult mai ieftin decât un dispozitiv pentru cursuri speciale, iar materialul primit poate fi mult mai interesant, actual și relevant.

- **Abordare profesională** - tutorialele video sunt elaborate în așa mod, ca să ofere elevilor și studenților o cantitate maximală de informații. Cu ajutorul lor pot fi îndeplinite cele mai dificile sarcini didactice, care

sunt greu de înțeles atunci, când doar citești textul, mai ales când conțin o terminologie dificilă, deoarece întregul proces este oferit și poate fi urmărit vizual pas cu pas.

- **Conținut optimal** - Profesorul nu va omite nimic, din ce și-a planificat, nu se va abate de la temă în timpul explicațiilor și va ști exact cât timp va dura explicația temei noi. O structură bine chibzuită. Drept urmare, astfel de proiecte sunt din ce în ce mai utilizate în scopuri educaționale, mai ales că tehnologiile multimedia moderne permit crearea de materiale de înaltă calitate.

Tipuri de tutoriale video:

- **Screencast** (capturare de ecran) - înregistrare de pe ecranul calculatorului și voice-over (voce în afara cadrului), care comentează tot ce se întâmplă în video. E genul perfect, scopul căruia este de a instrui spectatorii să utilizeze programul Photoshop sau oricare alt program de calculator.

- **Asistență video sau videoul cu „capul vorbitor”** - omul stă în fața camerei și citește textul. Acest format video se utilizează, de regulă, în calitate de supliment la prezentările PowerPoint, când este necesar de comentat slide-urile.

- **Tutorial (lecție video)** - un clip scurt cu conținut didactic. Ca format seamănă mult cu o emisiune TV. Tutorialele video se disting printr-o serie bogată de secvențe video și o „dramaturgie a operei”, concepută în mod ideal.

Crearea de tutoriale video este un proces complex. Există două **metode** principale de elaborare:

- înregistrarea video utilizând o cameră video pe diferite tipuri de suporturi media;
- înregistrarea semnalului de la echipamentul care produce imaginea (TV, monitor etc.).

Prima metodă utilizează o cameră video pentru înregistrare. O cameră video este un dispozitiv electronic de imagine pentru obținerea de imagini optice ale obiectelor ce urmează a fi filmate pe un element fotosensibil, adaptat pentru a înregistra sau a transmite imagini în mișcare la televizor. Această metodă nu este convenabilă atunci când înregistrăm munca în program ca o lecție. Pentru aceasta este necesar să utili-

zăm a doua metodă.

În cel de-al doilea caz, este înregistrat un semnal, care vine de pe ecranul monitorului, televizorului, altor echipamente pe un anumit mediu (de exemplu, un hard disk de computer).

Acest semnal este înregistrat într-un format special pentru o prelucrare ulterioară. Înregistrarea are loc folosind software speciale. Aceste software au multe setări, inclusiv setări de înregistrare audio.

Cele mai populare și mai frecvent utilizate programe specializate de elaborare a tutorialelor video:

1. **Camtasia Studio** – un instrument puternic pentru înregistrarea imaginilor pe ecran în fișiere video de diverse formate, permite editarea video, sunt încorporate elementele Macromedia Flash (SWF) și video playere. Camtasia captează acțiuni și sunete în orice parte a sistemului Windows și memorizează totul într-un fișier standard AVI. Videoul creat cu ajutorul Camtasia Studio poate fi exportat în unul din formatele acceptate de program: AVI, SWF, FLV, MOV, WMV, RM, GIF, CAMV.

2. Programul **Screen2exe** captează imaginile de pe ecranul calculatorului și le memorizează ca o consecutivitate de imagini într-un fișier *.exe. (Она делает скриншоты с экрана и воспроизводит их в той же последовательности из *.exe). Permite și memorizarea sunetului. După oprirea înregistrării, putem optimiza înregistrarea, efectua modificări sau le putem menține neschimbate. Fișierul poate fi memorizat în: calitate superioară, 16-bit, normală – 4096 culori, simplă – 256 culori, alb-negru (Grayscale). De asemenea avem posibilitatea de a vedea volumul fișierului final, care se va schimba în dependență de calitate. Vizualizarea fișierelor create în Screen2exe (*.exe), este posibilă fără instalarea programului pe calculator.

3. **Jing** – permite nu doar înregistrarea video, dar și capturi de ecran. Oferă posibilitatea să adăugăm câmpuri cu text, săgeți sau dreptunghiuri pentru a evidenția punctele dorite.

4. **Werbineria** – un program foarte accesibil în utilizare, „open source” pentru înregistrări video. Înregistrarea se efectuează

în formatul AVI cu posibilitatea ulterioară de convertire în FLV. Utilizând „butoanele fierbinți”, putem porni/opri înregistrarea cu ușurință. Programul are, de asemenea, o funcție interesantă de combinare a două surse video (de exemplu, o cameră web și înregistrarea de pe ecran).

5. **Wink** – program de creare a tutorialelor și prezentărilor video, care permite capturarea ecranului, adăugarea textului, butoanelor, titlurilor. Susține o varietate de formate : .EXE, .FLV, .HTML etc.

6. **UV SoundRecorder** - programul este proiectat pentru a înregistra sunetul de la un microfon, difuzoare, linie telefonică și alte surse de sunet.

7. **BB FlashBack Express** – o versiune gratuită a unui program mai avansat. Poate înregistra de la sursa video, ecran, audio. Rezultatul poate fi exportat în formatele AVI și FLV. Acordă suport pentru descărcarea rapidă a videoclipurilor în serviciile video populare.

Elaborarea unui tutorial video didactic

Un tutorial video, ca și cea mai obișnuită prelegere sau lecție practică de la universitate, conține anumite informații. Mai mult ca atât, spre deosebire de film sau alt tip de Let's Play (din engleză „hai să ne jucăm” – un videoclip, uneori un set de capturi de ecran, însoțite de text, în care un jucător sau un grup de jucători demonstrează și comentează un joc pe calculator), informația trebuie prezentată în așa mod, ca să rămână în capul spectatorului. În așa mod, orice tutorial video devine un tip aparte de clipuri video cu destinație și conținut special. Ele necesită mai multă atenție, decât alte tipuri de Let's Play, menționate mai sus, și anumite abilități pedagogice.

Metodologia și etapele elaborării tutorialului

Orice înregistrare video pornește de la o anumită idee, de aceea trebuie să determinăm în mod clar ideea și scopul videoclipului.

Passul 1. Identificarea publicului-țintă. În cazul nostru, am elaborat un scenariu, scopul căruia era crearea și gestionarea profilului cercetătorului în Google Academic, în timp real. Drept public-țintă a fost identificat acel utilizator al bibliotecii, care

este nemijlocit implicat în procesul de cercetare, și anume: cadru didactic, academician, medic-practician etc.

Deci, în urma vizionării acestui tutorial video spectatorul urma să capete anumite abilități în crearea și gestionarea propriului profil în **Google Academic**, fără a apela la ajutorul bibliotecarului (tutorialul creat poate fi vizionat la adresa: <https://www.youtube.com/watch?v=jVeRQudFLVc&t=299s>).

Pasul 2. Scrierea scenariului – este ce mai dificilă etapă în elaborarea unui tutorial video. El este necesar pentru a evita: pauzele nedorite, abaterile de la ideea principală, apariția inițiativei nesănătoase în momente nepotrivite, explicațiile proaste, repetările, anumite greșeli și pauze de genul mmm..., îi... etc. Deci, scenariul este foarte necesar. Prin urmare, pentru a obține un scenariu reușit, scrieți și analizați fiecare cuvânt, aduceți explicația aproape de ideal. Textul scenariului trebuie să fie clar și simplu. Pentru a fi mai siguri de calitate, acest text ar trebui descărcat în programul calculatorului Correct Spelling. Acest serviciu ne va ajuta să evităm șabloanele, generalizările și alte „gunoaie verbale”. De asemenea, ne va spune cum să modificăm textul astfel, încât spectatorul să poată asimila cu ușurință informațiile. Înregistrați și explicați toate acțiunile dvs. În așa mod veți obține un video profesionist și calitativ.

Pasul 3. Alegerea instrumentelor necesare

Elaborarea unui video tutorial didactic, ca și oricare alt tip de clip video, necesită instrumente corespunzătoare, cu ar fi:

- Baza tehnico-materială: microfon, cameră video, boxe, laptop.
- Programe specializate de înregistrare video și audio.
- Programe de montare și redactare a materialului filmat (Adobe After Effects, Adobe Premiere).
- Software de editare audio.

O atenție deosebită necesită alegerea microfonului și camerei video. Discursul trebuie să fie clar și distinct, iar imaginea nu trebuie să fie neclară. Asemenea defecte în editarea videoului sunt foarte dificil de rezolvat. Acestea pot influența spectatorul să închidă videoclipul în primele secunde.

Deci, avem nevoie de un microfon foarte calitativ.

Pasul 4. Alegerea locului pentru înregistrare

Popularitatea înregistrării video depinde în mare măsură de imagine și fundal. În mod ideal locul înregistrării trebuie să corespundă 100% temei reflectate. Fundalul stabilește tema. Deci, dacă o persoană se află pe fundalul unei biblioteci, o asociație cu un scriitor sau un om de știință apare în mod inconștient.

Pasul 5. Înregistrarea

Această etapă este la fel de importantă, dar mai plăcută. Scenariul este deja elaborat și imprimat, stăm în fața camerei de filmat și, fără grabă, metodic îndeplinim acțiunile, prevăzute de scenariu, pe care urmează să le preia spectatorul în urma vizualizării videoului nostru. În același timp, citiți în scenariu sau redați din memorie explicațiile acțiunilor dvs. Nu înregistrăm videoul integral, dar pe părți. Înainte de înregistrare trebuie să citim textul scenariului cu voce tare, să alegem tembrul și volumul potrivit. În mod obligatoriu testăm microfonul și calitatea vocii înregistrate. După ce citim un fragment din text, trebuie să facem o pauză de cel puțin 5 secunde. Dacă pentru înregistrare nu ni s-a oferit un studiu profesional și suntem nevoiți să înregistrăm într-un spațiu adaptat artificial, atunci trebuie să țineți cont de următoarele lucruri:

1. Opriți toate aparatele de aer condiționat, echipamentele de birou și notificările pe computer – dacă înregistrați video pe o cameră web sau pe laptop;
2. Înregistrați videoclipul într-o sală de conferințe sau într-un birou în spatele unei uși închise;
3. Evitați sălile goale, deoarece sunetul din astfel de încăperi se reflectă din pereți și creează un ecou inutil;
4. Verificați dacă scaunul dvs. nu scârțâie;
5. Opriți tot ce sună și clipește. Mai bine scoateți aceste lucruri din încăpere.

Nu uitați, că Internetul a redus drastic nivelul mediu de concentrare. Twitter și Instagram au învățat oamenii cu porțiuni scurte de informații. Prin urmare, durata

ideală a unei lecții video nu trebuie să depășească 7 minute.

Menționăm încă o dată: nu vă leneviți să înregistrați din nou în caz de pauze sau greșeli. În cel mai rău caz, greșelile vor fi eliminate în timpul montării.

Pasul 6. Montarea

Această etapă este de asemenea importantă. Lipim anumite părți într-un tot întreg, eliminăm tot, ce este în plus, experimentăm cu volumul vocii, putem adăuga și muzica de fon, dar să nu fie foarte agresivă și să se audă foarte încet. În așa mod vom putea ascunde zgomotele nedorite și videoclipul va deveni mai atrăgător. Putem vizualiza versiunea finală a tutorialului nostru și îl putem încărca pe orice platformă on-line.

Structura unui tutorial video poate fi următoarea:

- Cuvânt de salut;
- Informații generale despre produsul prezentat;
- Explicarea fiecărui element din meniu;
- Explicații pas cu pas, navigarea în program;
- Vizualizarea rezultatelor;
- Cuvânt de rămas bun.

Cuvântul de salut

Cuvântul de salut nu are un rol foarte important. Uneori este suficient doar să ne salutăm, să ne prezentăm și să explicăm cât mai succint conținutul tutorialului, ce urmează a fi prezentat. În primele secunde de vizualizare spectatorul involuntar atrage atenție la calitatea vocii, dicției și imaginii. Un screensaver scurt și concis va fi, de asemenea, foarte util.

Informații generale despre produsul prezentat

Povestiți cât mai amănunțit care este scopul acestui video. Covingeți spectatorul, că nu va pierde timpul în zadar și va înțelege totul. Dar faceți acest lucru cât mai clar și laconic.

Explicații pas cu pas de navigare în program

Explicațiile nu trebuie să fie plictisitoare. Este partea cea mai importantă și cea mai voluminoasă. Necesită eforturi deosebite. Faceți totul clar și filmați din unghiul cel mai favorabil. Explicați fiecare pas, dar nu

vă repetați. Orice repetare, greșală sau pauză este un cadru „stricat”. Și nu vă leneviți să înregistrați totul de 5-6 ori. Rezultatul merită efortul.

Vizualizarea rezultatelor

Analizați rezultatele obținute, menționați beneficiile produsului vizualizat, comparați rezultatele obținute cu alte rezultate, obținute în alt mod etc.

Cuvânt de rămas bun

Mulțumiți-i spectatorului pentru atenție, recomandați-i și alte videoclipuri, create de dvs., care ar putea să-i fie utile, luați-vă rămas bun pe o notă pozitivă. Aici totul depinde de fantezia dumneavoastră.

Concluzii

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale (TI), se dezvoltă și noi forme promițătoare de educație - webinare, tutoriale video, simulatoare. Lecția video descărcată pe Internet devine o formă din ce în ce mai eficientă.

În martie 2014 s-a constatat, că mai mult de 96% dintre studenți folosesc Internetul. Acest lucru face posibilă vizualizarea tutorialurilor video de oriunde în lume, în permanență, de la orice dispozitiv tehnic conectat la Internet: calculator, telefon mobil, tabletă.

Instruirea utilizatorilor prin tutoriale video devine din ce în ce mai accesibilă, deci este important să evaluăm perspectivele acestei tehnologii din două puncte de vedere:

- pentru instituțiile superioare de învățământ;
- pentru utilizatori.

Un tutorial video este o formă de învățare la distanță, prin care putem schimba forma clasică de predare într-o instituție de învățământ superior prin înlocuirea lectorilor de la tablă, prelegerilor cu înregistrarea acestor acțiuni pe o cameră video sau efectuarea de acțiuni pe un computer cu voce.

Din proprie experiență pot afirma, că pentru elaborarea unui tutorial video de calitate sunt necesare:

- O idee bună și unică;
- Timp;
- Bază materială;
- Dorință;

- Răbdare;
- Simț estetic rafinat;
- Unele abilități în editarea și montarea materialului video și audio.

Prin combinarea tuturor acestor lucruri, vi se garantează obținerea rezultatului așteptat.

Un avantaj important al tehnologiei de învățare folosind tutorialele video, încărcate pe YouTube, este posibilitatea de a le comenta, adică, sub ecran există o bandă de întrebări (comentarii) ale publicului și răspunsuri la acestea. Astfel, studenții se

pot consulta cu un profesor pe problemele, care apar după ce au vizionat o lecție video, oricând în timpul semestrului. După primirea notificării de apariție a unei întrebări la videoclip, profesorul îi poate răspunde la întrebare sau poate șterge oricând orice întrebare sau comentariu. Aceste întrebări și răspunsuri sunt vizibile pentru toți utilizatorii lecției video, fapt care va ajuta la evitarea dublării întrebărilor și a răspunsurilor la acestea, adică la economisirea timpului atât a profesorului, cât și a utilizatorului.

Referințe bibliografice:

1. ДЕМКИН, В. П., МОЖАЕВА, Г. В. Видеоуроки как основа учебно-методического обеспечения подготовки учителей в области информационных технологий [Электронный ресурс]. Томск: 2003. [Дата обращения: 27 сентября 2019]. Режим доступа: https://ido.tsu.ru/files/pub2003/2003_Demkin_Mojaeva.pdf
2. Инструкция для регистрации на сайте «Google Академия» для авторов научных публикаций Университета ИТМО. [Дата обращения: 3 октября 2019]. Режим доступа: <http://aspirantura.ifmo.ru/file/other/rqnk55R8o7.pdf>
3. Инструкция по регистрации и работе в системе Google Scholar Информационно-библиотечного центра ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» [Дата обращения: 4 октября 2019]. Режим доступа: http://www.pushkin.institute/science/publikacii/Google_Scholar_instrukciya.pdf
4. ПИЧУГОВА, И. Л. К вопросу об использовании видеоматериалов при обучении иностранному языку профессионального общения [Текст] / И.Л. Пичугова. В: Язык и культура. 2009, № 3, pp. 94-100.
5. Пролетарская общеобразовательная школа I-III ступеней г. Ровеньки. Видеоуроки и их использование в школе [Электронный ресурс]. [Дата обращения: 7 октября 2019]. Режим доступа: http://school-pro.ru/index/videouroki_ispolzovanie_v_shkole/0-7
6. ПУЛЯЕВСКАЯ, А. М. Формы и программные средства реализации тьюторского сопровождения дистанционного обучения учащихся [Текст] // В: Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. 2011, № 15, pp. 209-214.
7. Рекомендации по созданию презентаций [Электронный ресурс]. [Дата обращения: 25 сентября 2019]. Режим доступа: <http://csr.spbu.ru/wp-content/uploads/2010/05/>
8. ЧАЛИЕВ, А. А. Видеоурок как перспективная информационная технология обучения в вузах // В: Современные проблемы науки и образования. 2014, № 5. [Дата обращения: 6 сентября 2019]. Режим доступа: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=15233>